

REVISÃO DE LITERATURA.

AUTORA: LILIANE JESUS DAS VIRGENS

OS DESAFIOS PARA O DIAGNÓSTICO E TRATAMENTOS PRECOCE DO
AUTISMO INFANTIL NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE.

Feira de Santana
2025

OS DESAFIOS PARA O DIAGNÓSTICO E TRATAMENTOS PRECOCE DO AUTISMO INFANTIL NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE.

RESUMO

O Transtorno do Espectro Autista (TEA), é um dos Transtornos Globais do Desenvolvimento descritos no Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais Relacionados com a Saúde e evidencia-se pelo comprometimento de habilidades sociais, como a comunicação, interação social e a aprendizagem de comportamentos. O presente trabalho, através de uma revisão bibliográfica, teve como objetivo principal descrever os desafios encontrados pelas famílias ao necessitar de acesso aos profissionais capacitados pelo SUS para o fechamento do diagnóstico e tratamento precoce do transtorno do espectro autista, assim como as dificuldades no acesso aos medicamentos que deveriam ser facilmente, disponibilizados pela Saúde Pública como também as intervenções terapêuticas multiprofissionais precocemente. Os dados de tratamento precoce adequado para cada situação pode melhorar o desenvolvimento geral, ajudando essa criança a aprender novas habilidades que vão gerar mais independência ao longo da vida. Os tratamentos que ocorrem em cada estágio do desenvolvimento, ajudam as crianças autistas a adquirirem as habilidades desejadas, sejam sociais, motoras ou cognitivas. Este prognóstico se dá por meio de terapias regulares por uma equipe multiprofissional que acompanham o desenvolvimento da criança autista. Contudo, é de suma importância a necessidade de maior concentração de esforços para que o diagnóstico e o tratamento do autismo ocorram de maneira cada vez mais precoces, visto que esse transtorno pode ser diagnosticado desde os primeiros meses de vida, assim quanto mais tardia a descoberta do autismo, mais consolidados estarão os sintomas.

Palavras chave: #AUTISMO #TEAPRECOCE #AUTISMONAINFANCIA #SUS
#ATENCAOPRIMARIADESAUDE

**TÍTULO DO TRABALHO EM INGLÊS; THE CHALLENGES FOR EARLY
DIAGNOSIS AND TREATMENT OF CHILDHOOD AUTISM IN PRIMARY HEALTH
CARE.**

ABSTRACT

Autism Spectrum Disorder (ASD) is one of the Global Developmental Disorders described in the Diagnostic and Statistical Manual of Health-Related Mental Disorders and is evidenced by the impairment of social skills, such as communication, social interaction and learning behaviors. The present work, through a bibliographical review, had as its main objective to describe the challenges encountered by families when needing access to professionals trained by the SUS to complete the diagnosis and early treatment of autism spectrum disorder, as well as the difficulties in access to medications that should be easily made available by Public Health, as well as multidisciplinary therapeutic interventions early. Early treatment data appropriate to each situation can improve overall development, helping this child learn new skills that will generate more independence throughout life. Treatments that occur at each stage of development help autistic children acquire the desired skills, whether social, motor or cognitive. This prognosis is achieved through regular therapy by a multidisciplinary team that monitors the development of the autistic child. However, the need for greater concentration of efforts is extremely important so that the diagnosis and treatment of autism occurs at an increasingly earlier stage, as this disorder can be diagnosed from the first months of life, as well as the later it is discovered. of autism, the more consolidated the symptoms will be.

Keywords: #AUTISM #TEAPRECOCE #AUTISMONAINFANCIA #SUS
#ATENCAOPRIMARIADESAUDE

INTRODUÇÃO

O Transtorno do Espectro Autista (TEA) é um dos transtornos com maior prevalência no mundo atual, visto que aspectos observados estão ligados aos sinais e sintomas de diagnóstico estão em constante ascensão nos estudos contemporâneos, deste modo atesta-se ao tratamento de maneira efetiva e abrangente, uma vez que este se configura como uma grave problemática na saúde pública, pois além dos malefícios e desafios causados no acometido, este assim também se transcorre de maneira indireta aos familiares e pessoas próximas (CUPERTINO et al., 2018; SANTOS et al., 2022)

Segundo a classificação do Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais 5 (DSM-5), “o Transtorno do Espectro Autista (TEA) é definido como déficit de comunicação e interação social, além de apresentar padrões restritos e repetitivos de comportamento, também pode estar associado a prejuízo intelectual, ou outras desordens comportamentais, mentais e de neurodesenvolvimento.” (AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 2014, p. xli)

Nos Estados Unidos, a prevalência do autismo agora é de que 1 em cada 36 pessoas estão no espectro autista, o que significa 2,8% daquela população. Esse dado vem do relatório do CDC (Center of Diseases Control and Prevention Centro de Controle e Prevenção de Doenças, em tradução livre) publicado em março de 2023.

O monitoramento feito através do CDC, conta com pesquisa da Rede de Monitoramento de Deficiências de Autismo e Desenvolvimento (ADDM), um programa financiado pelo CDC para coletar dados para entender melhor o número e as características de crianças com TEA e outras deficiências de desenvolvimento que vivem em diferentes áreas dos Estados Unidos. Ainda, segundo a pesquisa, o TEA é mais de 4 vezes mais comum entre os meninos do que entre as meninas e ocorre em todos os grupos raciais, étnicos e socioeconômicos.

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), “a prevalência mundial do TEA é de uma em cada 160 crianças, sendo que os sintomas começam na infância e tendem a persistir na adolescência e na idade adulta. No Brasil, ainda conforme a OMS, estima-se que dentre 200 milhões de habitantes, cerca de 2 milhões são autistas, o que significa dizer que 1% da população brasileira estaria no espectro. (DANTAS, 2023)

Segundo Dantas para comprovar esse número, e entender qual é a prevalência do autismo no Brasil, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), colocou – pela primeira vez – o autismo no radar das estatísticas, com o objetivo de mapear quantas pessoas vivem com o transtorno autista e quantas podem ter, mas ainda não receberam o diagnóstico.(2023)

Esse dado foi incluído após a sanção da Lei 13.861/19, que obriga o IBGE a inserir perguntas sobre o autismo no Censo de 2020. Esses dados deveriam ter sido mapeados em 2020, mas foram adiados para 2022 por conta da pandemia do COVID-19. Entretanto, ainda não há um relatório que especifique a prevalência de autismo no Brasil. Levando em consideração a demora frequente que ocorre na detecção destes casos, é de extrema valia o desenvolvimento de medidas de identificação precoce, com enfoque especial ao papel da Atenção Básica pela sua atuação como porta de entrada do sistema de saúde (PAIVA, 2019).

Esta revisão surgiu de uma necessidade em que toda criança com suspeita de autismo no País possa ter acesso a um cuidado de qualidade em todos os níveis de atenção à saúde do SUS. Queremos garantir um tratamento humanizado e respeitoso com todas essas crianças, ampliando suas possibilidades de desenvolvimento e oferecendo apoio para as famílias que vivem essa realidade.

Segundo o Ministerio da Saúde dois importantes instrumentos de apoio para orientar as equipes de saúde na condução do cuidado adequado às crianças com desenvolvimento atípico no SUS serão lançados: a Linha de Cuidados do Transtorno do Espectro Autista (TEA) na criança; e a revisão da Caderneta da Criança, que passará a contar com um instrumento de avaliação do desenvolvimento infantil aplicado pelo profissional de saúde, em conjunto com os cuidadores, para o rastreio e identificação precoce do TEA. (LUIZ, 2023)

Em busca do diagnóstico do TEA, as famílias passam a requerer informações e a buscá-las com os profissionais das diferentes áreas e também de outras fontes, como àquelas disponíveis de forma livre e gratuita. Porém, as próprias famílias relatam que muitas das informações livres não são confiáveis. (Weissheimer, 2021)

Diante disso, esta revisão de literatura tem o objetivo de apresentar, e assim incentivar mas profissionais da área da saúde e a população de modo geral, gerando assim a necessidade de estudos acerca do espectro para o reconhecimento dos sinais e pistas que apontam as áreas em atraso de cada criança comprometida.

Em se tratando do TEA, receber intervenções eficientes precocemente fará com certeza a diferença em toda a vida da criança. O diagnóstico precoce e a implantação correta dos tratamentos resultarão em significativa melhoria no desenvolvimento infantil e na qualidade de vida da criança e de seus familiares. Os profissionais da UBS deveriam contar com ferramentas como questionários e escalas que podem ser aplicadas no indivíduo, além da observação e escuta dos relatos da família. Pois ainda existem muitos mitos e estereótipos onde para que seja caracterizado autismo tem um único padrão e mesmas estereotípias, o que é uma inverdade.

O diagnóstico precoce do autismo e, conseqüentemente, as intervenções antecipadas, podem fazer, também, que a criança saiba explorar de modos alternativos seus pontos fortes e compensarem os não tão fortes. Uma criança que tenha TDAH como comorbidade, pode ter muito interesse no conhecimento de matemática mas não ter a concentração necessária para ficar parada em uma sala de aula olhando para o quadro. A intervenção psicológica, nesse caso, vai ajudá-la a descobrir uma forma mais funcional de aprender.

Assim faz-se necessário que a equipe de saúde da Atenção Básica de saúde esteja capacitada para essa nova demanda, onde se possa haver mais precocemente um diagnóstico do autismo nos primeiros meses de vida.

Este estudo buscou analisar os desafios para o diagnóstico e tratamentos precoce dos sinais de autismo infantil na Atenção Primária.

METODOLOGIA

Trata-se de uma revisão de integrativa de literatura. Este método objetiva traçar uma análise sobre o conhecimento já construído em pesquisas anteriores, sobre um determinado tema, permitindo a geração de novos conhecimentos para qual foram realizados levantamento nas bases de dados Scientific electronic library (SCIELO) e Google Acadêmico, utilizando como palavras-chave: diagnóstico do autismo; família; autismo; dificuldades familiares; SUS; Saúde Pública e intervenção. Foram utilizados nesta revisão as seguintes palavras-chave: autismo, infância, diagnóstico, Atenção básica e TEA precoce. A seleção respeitou critérios de inclusão/exclusão adultos e dos artigos disponíveis de forma completa e gratuita nos idiomas de português e inglês. Na busca conhecer e analisar estudos já existentes com o intuito de correlacionar os estudos entre si, trazendo novas visões e interpretações a fim de contribuir cientificamente na identificação de lacunas e falhas nos estudos, bem como propor e impulsionar discussões acerca da temática estudada (GALVÃO MCB e RICARTE ILM, 2020).

Foram selecionados 24 artigos dos quais 16 corresponderam os critérios estabelecidos, acrescentados na revisão a partir da leitura prévia dos resumos. Os trabalhos incluídos, foram publicados entre os anos 2017 a 2023.

REFERENCIAL TEÓRICO

No âmbito da saúde da criança, o enfermeiro acompanha o crescimento e o desenvolvimento, para que o indivíduo alcance a vida adulta sem influências desfavoráveis e problemas herdados da fase infantil. Por intermédio de consultas de puericultura, suas ações priorizam a saúde no lugar da doença; logo, esse profissional pode ser o primeiro a identificar qualquer característica relacionada ao autismo. (DEL CIAMPO, 2006).

O enfermeiro é um dos profissionais de saúde responsável pelo acolhimento nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) e nas Estratégias Saúde da Família (ESF). A Consulta de Enfermagem é uma atividade desenvolvida para uma melhor assistência à saúde; utiliza componentes do método científico para identificar situações de saúde-doença, prescrever e implementar medidas de enfermagem que contribuam para a proteção, promoção, recuperação e reabilitação da saúde do indivíduo (BARBIANI et al., 2016).

Uma pesquisa ressalta quatro fatores que podem ter influência no atraso do diagnóstico precoce, são eles: a variabilidade dos sintomas e as diversas possibilidades de expressão do TEA; as limitações da avaliação de criança em idade pré-escolar, devido à demanda por instrumentos específicos e sensíveis aos comportamentos sociais mais sutis e próprios dessa faixa etária; a falta de profissionais treinados e habilitados para reconhecer os sinais para este transtorno e, a escassez de serviços especializados que atendam e intervenham com esta população (BOSA; BACKES; ZANON, 2014).

Destarte, se faz necessário a reciclagem dos Enfermeiros que trabalham na Atenção Primária de Saúde. “Tais profissionais relatam ter conhecimentos incompletos sobre TEA, o que implica diretamente na eficácia da triagem dos sinais precoces de autismo, pois com conhecimentos inconsistentes a respeito do TEA, dificilmente os enfermeiros conseguirão atuar na avaliação dos indicadores do autismo nas consultas de puericultura”.(MEDEIROS, et al, 2023).

Assim, o Enfermeiro que é o responsável pela triagem e tem um dos primeiros contatos na unidade Básica com a criança e familiares responsável na Atenção Básica. Sendo a principal porta de entrada e o centro articulador do acesso dos usuários ao Sistema Único de Saúde (SUS) e às Redes de Atenção à Saúde. As principais estruturas físicas da Atenção Básica, são instaladas próximas da vida dos usuários, onde deveria desempenhar um papel central na garantia de acesso a uma saúde de qualidade. (FONSECA, 2014).

Finalmente, pode haver longos períodos de espera para obter acesso aos serviços de saúde adequados. Um complicador adicional em relação ao tratamento de crianças com autismo, no entanto, reside no fato de que pode haver várias etapas até que se chegue a terapias especializadas. Desde a consulta inicial com um profissional de saúde até se lograr cuidados de saúde adequados como, por exemplo, terapia fonoaudiológica ou outra terapia aplicável nos primeiros anos e finalmente, para se chegar a uma equipe de diagnóstico multidisciplinar especializada, usualmente se percorre um longo período (OZONOFF S, et al., 2018; PASCO G, 2018).

Assim, esses sinais deveriam ser traduzidos em "fatos de observação clínica" a serem ensinados aos médicos da primeira infância, isto porque a parceria com esses profissionais é indispensável no trabalho de detecção precoce do autismo e das psicoses infantis: na maioria das vezes, eles, e não os psicólogos, têm acesso

a essas crianças nos primeiros anos de vida. Porém, devemos pensar a pesquisa e a clínica do autismo em uma época na qual já existe, na pedopsiquiatria europeia, a preocupação com o diagnóstico precoce. Apesar disso, como nos ensina. (Laznik, 2000)

O profissional Neurologista e o Psiquiatra são os mais capacitados para poderem laudar um CID pois está dentro da sua especialidade de estudo, porém qualquer Médico com CRM pode laudar fechando o Diagnóstico de TEA. Outros profissionais da saúde podem ser solicitados para embasar suas afirmações do autismo, são psicólogo, fonoaudiólogo, fisioterapeuta, enfermeiros entre outros, podem fazer um relatório dos achados clínicos e sinais durante as terapias ou o cuidado sobre sua análise das crianças, como também relatórios pedagógicos das escolas e creches com suas suspeitas.

Contudo, nas Atenção Primária, o médico de família (MF) é o especialista em melhor posição para detectar precocemente anormalidades do neurodesenvolvimento, e assumir um papel preponderante no apoio à família. O MF tem o dever de realizar em todas as consultas de rotina a avaliação do desenvolvimento e, entre os 18 e os 24 meses, deve realizar rastreio do TEA. O método de rastreio mais utilizado é o M-CHAT. O MF deve valorizar sempre as preocupações dos pais e estar atento à presença de possíveis sinais de alerta. Quando é detectada alguma anormalidade deve realizar as devidas referências (Oliveira, 2017)

É fundamental que o profissional tenha bastante experiência sobre o TEA e também que entenda profundamente sobre comportamentos infantis de forma geral, para que então o diagnóstico seja feito com êxito. Uma das principais dificuldades em realizar o diagnóstico precoce do autismo são as inúmeras condições clínicas adversas e comorbidades associadas, que infelizmente acabam por se confundir com o TEA ou agravar o quadro e resultar em diagnósticos equivocados. (PESSIM, FONSECA, 2014).

Assim a análise direta do comportamento do paciente, a partir da forma como ele se relaciona com o mundo. Quando o diagnóstico é feito na infância, os pais também possuem um papel fundamental neste processo, uma vez que convivem com a criança e são capazes de observar possíveis sinais do TEA. Durante a infância, os principais sinais estão relacionados aos contatos visuais e demarcações de desenvolvimentos não alcançadas no período devido e às interações sociais,

normalmente apresentando dificuldades de interagir com brincadeiras, e com as crianças da mesma faixa etária e ciclo social. Sendo necessário buscar o auxílio de um psiquiatra, psicólogo ou neurologista.

A grande problemática se insere no fato de que não há uma iniciativa preconizada como padrão de rastreamento do TEA no SUS, em tempo hábil, para captar esses sinais precoces, e, por conseguinte, com este diagnóstico, fica à mercê de uma possível detecção por parte dos pais, que, muitas vezes, ainda não fazem ideia do que é considerado um sintoma do espectro até pelo fato de alguns se manifestarem com bastante discrição no período de puericultura ou mesmo pelo fato de os primeiros sinais serem pouco conhecidos pela população. Diante dessa realidade, se faz imprescindível a estipulação de uma maneira eficaz de rastreamento desses sintomas por meio do acompanhamento realizado pelo SUS às crianças em geral. (WALLIS, 2020).

Ressalta-se que inúmeros aspectos podem retardar a intervenção, como é o caso da demora na detecção das primeiras dificuldades no comportamento da criança, na busca pela ajuda profissional e na realização do diagnóstico. Diversos estudos destacam a importância do acesso a uma intervenção precoce para a melhora do quadro clínico no caso do TEA. Pesquisadores defendem que a precocidade do diagnóstico e da intervenção gera ganhos significativos e duradouros no desenvolvimento do indivíduo, fato este associado à plasticidade cerebral. Os ganhos consequentes da intervenção precoce podem reduzir substancialmente os gastos do tratamento das crianças com TEA, tanto para a família como para o sistema de saúde pública (OLIVEIRA, 2017).

A necessidade de capacitações sobre TEA para a superação das dificuldades encontradas;

De acordo com Moura (2016), é necessário realizar um diagnóstico precoce, e uma das maneiras de se fazer isso seria a utilização de instrumentos de triagem. Para tal, pode ser usado o Modified Checklist for Autism in Toddler (M-CHAT) que é um instrumento de triagem nível 1, validado e usado no Brasil, desenvolvido para rastrear crianças que possuem risco de terem TEA. É de fácil aplicação, contém 23 questões, direcionadas aos pais ou cuidadores da criança. Para o autor, as características psicométricas do M-chat, seu fácil preenchimento e apuração, sua quantidade reduzida de itens e por já possuir tradução para o português, lhe confere

uma indicação para seu uso no rastreamento do TEA. Diante do exposto, objetivou-se por meio do instrumento M-CHAT, rastrear os sinais de autismo infantil na Atenção Primária à Saúde.

No Brasil, o Sistema Único de Saúde (SUS) por meio das Unidades Básicas de Saúde (UBS) realiza a vigilância do desenvolvimento infantil, desde a primeira semana de vida do recém-nascido até o segundo ano. Nesta vigilância, o profissional enfermeiro atua na avaliação e acompanhamento do desenvolvimento da criança por meio das consultas de puericultura, as quais são de fundamental importância para a triagem e identificação dos sinais precoces de autismo, pois é possível identificar sinais de TEA a partir dos seis meses de vida (MURARI SC e MICHELETTO N, 2018; CORRÊA IS, GALLINA F, SCHULTZ LF, 2021).

A necessidade do desenvolvimento deste olhar pautado das supracitadas diretrizes justifica-se na necessidade de o enfermeiro saber identificar os indicadores comportamentais do TEA durante a consulta de puericultura. Tais indicadores são descritos como motores (quando há movimentos estereotipados); sensoriais (sensibilidade exagerada a estímulos audíveis); rotineiros (rotinas ritualizadas e dificuldade diante de mudanças); falas (pouca comunicação, expressividade emocional infrequente e limitada); aspectos emocionais (dificuldade em estabelecer relações afetivas e expressar suas vontades) (CORRÊA IS, GALLINA F e SCHULTZ LF, 2021).

As dificuldades encontradas na triagem e rastreamento do TEA pelos enfermeiros por falta de conhecimentos acerca do transtorno são evidenciadas nos estudos E1, E2, E4, E5, E6, E7 (tabela abaixo). Pesquisas realizadas no cenário nacional demonstram que os profissionais de enfermagem que atuam em UBS muitas vezes se sentem despreparados para prestar assistência a crianças com TEA pela falta de conhecimento desde a formação. Tais profissionais relatam ter conhecimentos incompletos sobre TEA, o que implica diretamente na eficácia da triagem dos sinais precoces de autismo, pois com conhecimentos inconsistentes a respeito do TEA, dificilmente os enfermeiros conseguirão atuar na avaliação dos indicadores do autismo nas consultas de puericultura (MEDEIRO, et al, 2023).

Tabela 1.- neste estudos foram selecionados, com informações sobre o ano em que foram publicados, base de dados em que foi encontrado, nome do periódico indexado, autores, título e delineamento da pesquisa:

Nº	Base de Dados e Periódico	Autores e ano de publicação	Título	Delineamento
E1	LILACS Rev baiana enferm.	Nascimento YCML, et al. (2018).	Transtorno do Espectro Autista: Detecção precoce pelo enfermeiro na estratégia de saúde da família.	Pesquisa descritiva, exploratória, qualitativa
E2	LILACS Revista Brasileira de Terapia Comportamental e Cognitiva	Muari SC e Micheletto N (2018).	Avaliação de comportamentos em puericultura para identificação precoce do transtorno do espectro autista.	Estudo descritivo com abordagem qualitativa
E3	MEDLINE The Nurse Practitioner	Weill VA, et al. (2018).	Transtorno do espectro autista na atenção primária.	Relato de caso
E4	LILACS Enferm. Foco	Hofzmann RR, et al. (2019).	Experiência dos familiares no convívio de crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA).	Pesquisa qualitativa
E5	MEDLINE American Journal of Nursing	Dunlap JJ e Filipek PA (2020).	CE: Transtorno do Espectro Autista: O Papel do Enfermeiro.	Relato de caso
E6	LILACS Revista de APS	Corrêa IS, et al. (2021).	Indicadores para triagem do transtorno do espectro autista e sua possibilidade na consulta de puericultura: conhecimento das enfermeiras.	Pesquisa descritiva, qualitativa
E7	LILACS ABCS Health Sci.	Soelti SB, et al. (2021).	O conhecimento da equipe de enfermagem acerca dos transtornos autísticos em crianças à luz da teoria do cuidado humano.	Estudo descritivo, de abordagem qualitativa

· Fonte: Medeiros TSP, et al., 2023

Após a leitura e análise do conteúdo da amostra, foram definidas as seguintes categorias para facilitar o entendimento do assunto e a síntese da evidência encontradas:

- 1) Atuação do enfermeiro na triagem do TEA;
- 2) A necessidade de capacitações sobre TEA para a superação das dificuldades encontradas;
- 3) A busca por protocolos e fluxogramas capazes de orientar a triagem do TEA e os encaminhamentos necessários na rede de Atenção à saúde.

Segundo Medeiros a falta de segurança dos enfermeiros que se sentem despreparados para avaliar os sinais precoces de TEA resulta na demora do encaminhamento da criança ao profissional especialista para realizar o diagnóstico, retardando as intervenções terapêuticas na faixa etária que apresenta maiores resultados positivos, comprometendo o estado de saúde da criança e gerando também a frustração do profissional.(et al., 2023)

Tratamento e Terapias

Até o momento, não há remédios específicos para tratar o autismo, embora esta seja uma prioridade das pesquisas, com diferentes medicamentos em teste. O acompanhamento médico multidisciplinar, composto por pediatra, psiquiatra, neurologista, psicólogo e fonoaudiólogo, entre outros, é o tratamento mais recomendado para ajudar no desenvolvimento da criança autista. A conduta indicada vai depender da intensidade do distúrbio e da idade do paciente e deve ser decidido junto aos pais (BRASIL,2015).

Em linhas gerais, o tratamento associa diferentes terapias para testar e melhorar as habilidades sociais, comunicativas, adaptativas e organizacionais. A rotina de cuidados pode incluir exercícios de comunicação funcional e espontânea; jogos para incentivar a interação com o outro; aprendizado e manutenção de novas habilidades; e o apoio a atitudes positivas para contrapor problemas de comportamento. É muito popular a adoção das abordagens terapêuticas Análise Aplicada do Comportamento (conhecido como método ABA) e Terapia Cognitivo-Comportamental (BRASIL,2015).

Certamente, a dificuldade de diagnóstico é uma barreira para o tratamento e desenvolvimento da criança com TEA. Nota-se a presença de alguns fatores que contribuem para esse impasse, destacando a variabilidade de apresentação dos sintomas, a escassez de profissionais qualificados para reconhecimento das alterações e a falta de serviços especializados nessa enfermidade. Somado a isso, sabe-se que hoje é comum diagnosticar o autismo após três anos de idade, contudo, quando é realizada uma análise retrospectiva dos principais sintomas do espectro autista, percebe-se que alguns sinais já estavam presentes nos primeiros meses de vida da criança. (JENDREIECK, 2014)

Esses profissionais devem se manter atentos aos quatro alvos básicos de qualquer tratamento estimular o desenvolvimento social e comunicativo, aprimorar o aprendizado e a capacidade de solucionar problemas, diminuir comportamentos que interferem com o aprendizado e com o acesso às oportunidades de experiências do cotidiano, ajudar as famílias a lidarem com o autismo (JENDREIECK, 2014).

Materiais didáticos para profissionais da Atenção Primária de saúde com o objetivo de orientar a rede e ampliar a detecção precoce e oportuna de sinais

sugestivos de desenvolvimento atípico das crianças, o que possibilitará intervenção por estratégias compartilhadas com a família.

Estimulação Precoce com estímulos ao desenvolvimento da criança mediados por atividades lúdicas, mesmo antes que o diagnóstico seja fechado na atenção especializada. Também se faz mister salientar, a necessidades de cursos, na modalidade à distância, para capacitar os profissionais que compõem a Rede de Atenção às Urgências (UBS, ESF, UPA e SAMU) e profissionais envolvidos no tratamento e reabilitação da pessoa com deficiência.

As terapias medicamentosas no tratamento do autismo.

Frequentemente, as terapias são combinadas com remédios para tratar condições associadas, como insônia, hiperatividade, agressividade, falta de atenção, ansiedade, depressão e comportamentos repetitivos. As avaliações são realizadas a cada 3 ou 6 meses para entender a necessidade de mudanças na abordagem ou intensidade do tratamento.

Em se tratando do autismo, as terapias farmacológicas entram no tratamento como coadjuvantes. Assim, os medicamentos utilizados no autismo podem ser considerados como uma opção válida, mas como forma de amenizar os comportamentos que de acordo com padrões estabelecidos se considera indesejáveis. Esses medicamentos são utilizados quando os principais sintomas da condição fazem com que o desenvolvimento do indivíduo autista se torne prejudicado podendo inclusive levar a ineficácia de outras terapias, como as comportamentais e outras terapias. Nesse caso, a utilização da terapia farmacológica se faz necessária para o controle de sintomas específicos. Para tratar os sintomas mais gerais do autismo, os antipsicóticos, com destaque para a risperidona, são muito usados.

O metilfenidato (conhecido com Ritalina) apresenta uma boa tolerância e boa eficácia para os sintomas do quadro, como por exemplo hiperatividade e a desatenção, são utilizados no tratamento do TEA os inibidores seletivos da recaptção de serotonina, como a fluoxetina e a sertralina. A risperidona é eficaz na redução da gravidade das manifestações do autismo, como comportamentos repetitivos, linguagem inadequada, retraimento social e problemas comportamentais. Essas classe de fármacos tem como alvo a redução de possíveis comportamentos

obsessivos, rituais e estereotípias sendo que em relação à sua eficácia foi demonstrado que ela varia.

Além desses tratamentos listados, a terapia ocupacional e fonoaudiologia são fundamentais para o desenvolvimento cognitivo e da fala do paciente. Terapias alternativas como ecoterapia, educação física, treino funcional especializado, podem também, auxiliar para um tratamento mais eficaz. Cada indivíduo de acordo com seus níveis do autismo, tem as suas necessidades porquanto, cada terapia medicamentosa deverá ser adotada e acompanhados de acordo com seu déficits e necessidades pelo profissional médico.(REIS, 2020)

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A identificação precoce dos sinais de risco para o Autismo é de suma importância, na medida em que pode permitir a instauração de intervenções o quanto antes. Pouco se sabe sobre a etiologia do transtorno do espectro autista, associado a isso não existe um instrumento de diagnóstico padrão-ouro que possa definir a presença dessa síndrome (SEIZE;BORSA, 2017).

Uma pesquisa ressalta quatro fatores que podem ter influência no atraso do diagnóstico precoce, são eles: a variabilidade dos sintomas e as diversas possibilidades de expressão do TEA; as limitações da avaliação de criança em idade pré-escolar, devido à demanda por instrumentos específicos e sensíveis aos comportamentos sociais mais sutis e próprios dessa faixa etária; a falta de profissionais treinados e habilitados para reconhecer os sinais para este transtorno e, a escassez de serviços especializados que atendam e intervenham com esta população (BOSA; BACKES; ZANON, 2014).

Seja em qualquer fase é importante saber que existem muitos impasses que impedem a ocorrência do mesmo, de forma efetiva e integral. Assim, a ausência de políticas públicas de incentivo às ferramentas de rastreamento, assim como a ausência de conhecimento e qualificação por parte de alguns profissionais para a utilização dos instrumentos investigativos muitas vezes as pessoas têm a tendência de fazer diagnósticos a partir de percepções próprias ou o que acreditam ser determinada doença, mas diagnosticar o TEA ou qualquer outra doença, não é tão simples assim. Como comentado anteriormente, cada pessoa é única.

Tabela 2. Questionário de Instrumento M-CHAT.

1. Seu filho gosta de se balançar, de pular no seu joelho, etc.?	Sim Não
2. Seu filho tem interesse por outras crianças?	Sim Não
3. Seu filho gosta de subir em coisas, como escadas ou móveis?	Sim Não
4. Seu filho gosta de brincar de esconder e mostrar o rosto ou de esconde-esconde?	Sim Não
5. Seu filho já brincou de faz-de-conta, como, por exemplo, fazer de conta que está falando no telefone ou que está cuidando da boneca, ou qualquer outra brincadeira de faz-de-conta?	Sim Não
6. Seu filho já usou o dedo indicador dele para apontar, para pedir alguma coisa?	Sim Não
7. Seu filho já usou o dedo indicador dele para apontar, para indicar interesse em algo?	Sim Não
8. Seu filho consegue brincar de forma correta com brinquedos pequenos (ex. carros ou blocos), sem apenas colocar na boca, remexer no brinquedo ou deixar o brinquedo cair?	Sim Não
9. O seu filho alguma vez trouxe objetos para você (pais) para lhe mostrar este objeto?	Sim Não
10. O seu filho olha para você no olho por mais de um segundo ou dois?	Sim Não
11. O seu filho já pareceu muito sensível ao barulho (ex. tapando os ouvidos)?	Sim Não
12. O seu filho sorri em resposta ao seu rosto ou ao seu sorriso?	Sim Não
13. O seu filho imita você? (ex. você faz expressões/caretas e seu filho imita?)	Sim Não
14. O seu filho responde quando você chama ele pelo nome?	Sim Não
15. Se você aponta um brinquedo do outro lado do cômodo, o seu filho olha para ele?	Sim Não
16. Seu filho já sabe andar?	Sim Não
17. O seu filho olha para coisas que você está olhando?	Sim Não
18. O seu filho faz movimentos estranhos com os dedos perto do rosto dele?	Sim Não
19. O seu filho tenta atrair a sua atenção para a atividade dele?	Sim Não
20. Você alguma vez já se perguntou se seu filho é surdo?	Sim Não
21. O seu filho entende o que as pessoas dizem?	Sim Não
22. O seu filho às vezes fica aéreo, "olhando para o nada" ou caminhando sem direção definida?	Sim Não
23. O seu filho olha para o seu rosto para conferir a sua reação quando vê algo estranho?	Sim Não

O M-Chat é validado para rastreamento de risco para TEA e deve ser aplicado em crianças com idades entre 16 e 30 meses. As respostas às perguntas devem ser “sim” ou “não” e cada resposta vale 1 (um) ponto, de modo que a pontuação final varia de 0(zero) a 23(vinte e três) e o escore total é calculado a partir da soma dos pontos. Se a pessoa obtiver mais de 3 pontos oriundos de quaisquer dos itens, ela é considerada em risco para autismo. Se obtiver 2 pontos derivados de itens críticos (que são as questões 2, 7, 9, 13, 14 e 15) também é considerada em risco para autismo. As respostas pontuadas com “não” são: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,

9, 10, 12, 13, 16, 15, 16, 17, 19, 21 e 23. As respostas pontuadas com “sim” são: 11, 18, 20,

22. A Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP) orienta o pediatra ao uso do instrumento Modified Checklist for Autism in Toddlers, (M-CHAT), sendo exclusivo para sinais precoces de autismo e não para uma análise global do neurodesenvolvimento, o qual deve ser feito em crianças entre 16-30 meses de vida, revisado com entrevista a mãe. É importante se ter consciência de que mesmo com um resultado de triagem positivo, ainda se pode ter um não diagnóstico de TEA.

Com o aumento da incidência de autismo, os profissionais de saúde devem estar alertas para a identificação dos sinais de risco. Quanto mais precoce o diagnóstico, melhor o prognóstico. Por outro lado, é necessário zelo quanto ao diagnóstico, visto que não se pode determiná-lo com base em apenas um instrumento de rastreio. Se fazendo necessário o papel do enfermeiro, para intervir e garantir a assistência efetiva a criança e a família (OLIVEIRA et al.,2019).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A realização de estudos como este, que mostra os desafios no diagnóstico precoce do TEA, mediado pelo enfermeiro, por ser um dos primeiros contatos nas unidades de saúde, são extremamente relevantes e precisam ser ampliados para apresentar outras evidências científicas, a fim de acrescentar conhecimento e destacar o trabalho do enfermeiro na Atenção Primária de Saúde, em especial na consulta de crescimento e desenvolvimento e no uso de instrumentos de triagens para o TEA.

Apesar de serem destinados inúmeros profissionais para acompanhar a pessoa com TEA, poucos são aqueles que conseguem identificar e diagnosticar o autismo em seus diferentes níveis, corroborando com sua dificuldade de diagnóstico.

Deste modo, por falta de profissionais especializados ou capacitados, no Transtornos Globais do Desenvolvimento da infância, acabam ficando despercebido alguns sinais que são observados desde os primeiros meses de vida, por não fazer parte dos rastreios e programas da caderneta da criança oferecidos pela Atenção Básica de saúde.

As análises das revisões e artigos de estudo podem ser utilizados para orientar profissionais da saúde que lidam com crianças, com vistas à identificação precoce do TEA e do desenvolvimento de intervenções prematuras. Destacando que este não pretende definir um diagnóstico, requer apenas rastrear sinais de risco onde possibilitara um diagnóstico e tratamento precoce onde os anos iniciais das crianças possa ser utilizado para que elas tenham um tempo maior de intervenções até as fases da adolescência podendo minimizar e criar comunicação e interação social mais assertiva.

Assim, a literatura aponta que quanto mais rápido for o início de tratamento, melhores serão os resultados do mesmo na vida da criança acometida pelo TEA, visto que os comportamentos e sintomas oriundos naturalmente do transtorno passam a ter menor frequência, por outro lado, os resultados mostram que o acesso tardio ao tratamento potencializa os sintomas e dificultam o tratamento de maneira eficaz.

REFERÊNCIAS

AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION. Diagnostic and statistical manual of mental disorders 5th (DSM-5), 2013.

ARAÚJO, Emannuele Vivian Maranhão et al. CONTRIBUIÇÃO DO ENFERMEIRO NA ASSISTÊNCIA À CRIANÇA COM TRANSTORNO ESPECTRO AUTISTA: REVISÃO BIBLIOGRÁFICA SISTEMÁTICA ENTRE OS ANOS DE 2015 A 2020. **Facit Business and Technology Journal**, v. 2, n. 33, 2022.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção Primária à Saúde. Saúde realiza live para discutir políticas públicas e iniciativas para o atendimento de crianças com autismo. Dia 27 Abril de 2021. Disponível em: <https://aps.saude.gov.br/noticia/12096>. Acesso em: 30 de agosto de 2023.

BORTONE, Alexandra Rezende Teixeira; WINGESTER, Edna Lucia Campos. Identificação do espectro do transtorno autista durante o crescimento e o desenvolvimento infantil: o papel do profissional de enfermagem. **SYNTHESIS| Revistal Digital FAPAM**, v. 7, n. 1, p. 131-148, 2016.

CARVALHO, Felipe Alckmin et al. Rastreamento de sinais precoces de transtorno do espectro do autismo em crianças de creches de um município de São Paulo. *Psicol. teor. prat.* [online]. 2013, vol.15, n.2 [citado 2021-02-23], pp. 144-154

COUTO, C. C. et al. Experiências de professores com o autismo: impacto no diagnóstico precoce e na inclusão escolar. *Rev. Eletr. Enferm.*, v. 21, p. 1-7, 2019.

DANTAS, Sérvulo Eduardo Soares. A proteção jurídica do autismo: uma análise acerca do acesso à educação pública básica. 2023.

DA SILVA, Chrisllayne Oliveira et al. Benefícios no uso de intervenção precoce em crianças com transtorno do espectro autista (TEA): uma revisão integrativa. **Research, Society and Development**, v. 9, n. 7, p. e256972474-e256972474, 2020.

FERREIRA, Tatyane Lima Rocha; THEIS, Laís Carolini. Atuação do profissional enfermeiro na assistência às crianças com transtorno do espectro autista. **Revista Saúde e Desenvolvimento**, v. 15, n. 22, p. 85-98, 2021.

FERNANDES, Conceição Santos; TOMAZELLI, Jeane; GIRIANELLI, Vania Reis. Diagnóstico de autismo no século XXI: evolução dos domínios nas categorizações

nosológicas. **Psicologia USP**, v. 31, 2020.

GONÇALVES, T. M.; PEDRUZZI, C. M. Levantamento de protocolo e métodos diagnósticos do transtorno autista aplicáveis na clínica fonoaudiológica: uma revisão de literatura. *Rev. CEFAC*. 2013 Jul-Ago; 15 (4): 1011-1018

JENDREIECK, Céres de Oliveira. "Dificuldades encontradas pelos profissionais da saúde ao realizar diagnóstico precoce de autismo." *Psicol. argum* (2014): 153-158.

LAMPREIA, C. Autismo: manual ESAT e vídeo para rastreamento precoce. Rio de Janeiro: Ed. PUC-Rio; São Paulo: Edições Loyola, 2013.

LOSAPIO, Mirella Fiuza and PONDE, Milena Pereira. Tradução para o português da escala M-CHAT para rastreamento precoce de autismo. *Rev. psiquiatr. Rio Gd. Sul* [online]. 2008, vol.30, n.3 [cited 2021-02-23], pp.221-229.

LUZ, R. M. D. (2023). ***Intervenção educativa com profissionais de saúde sobre desenvolvimento infantil: articulação com o referencial do letramento em saúde*** (Master's thesis, Universidade Federal de Pernambuco).

MARQUES, D. F. & Bosa, C. A. (2010). Aprimoramento e evidências de validade do protocolo de observação para crianças com suspeita de transtorno do espectro autista: um estudo preliminar. Dissertação de mestrado não publicada, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre.

MARQUES, D. F.; BOSA, C. A. Protocolo de avaliação de crianças com autismo: evidências de validade e critério. *Psicologia: Teoria e Pesquisa*, v.31, n.1, p. 43-51, 2015.

MANSUR, O.M.F.C.; et al. Sinais de Alerta para transtornos do espectro do autismo em crianças de 0 a 3 anos. *Revista Científica da FMC*, v.12, n.3, 2017.

MARTINS, R.M.; BONITO, I.; Implicações do autismo na dinâmica familiar: estudo da

qualidade de vida dos irmãos. Revista de Psicologia da Criança e do Adolescente, v.6, n.2, p.131-144, 2016.

MEDEIROS, Tania de Sousa Pinheiro et al. O papel do enfermeiro na triagem do transtorno do espectro autista durante as consultas de puericultura. **Revista Eletrônica Acervo Saúde**, v. 23, n. 4, p. e11874-e11874, 2023.

MIELE, F.G; AMATO, C.A.; Transtorno do espectro autista: Qualidade de vida e estresse em cuidadores e/ou familiares-revisão da literatura. Cadernos de Pós-Graduação em Distúrbios do Desenvolvimento, São Paulo, v,16, n.2, 2018.

MISQUIATTI, A.R.N.; et al. Sobrecarga familiar e crianças com transtornos do espectro do autismo: perspectiva dos cuidadores. Revista CEFAC, São Paulo, v.17, n.1, jan/fev. 2015

MOURA, C., M., A., B. Rastreamento do Transtorno do Espectro do Autismo na consulta de enfermagem com a aplicação do M-chat. 2016. 69f. Dissertação. (Mestrado). Porto Alegre-RS: Universidade Vale dos Rios Sinos, 2016.

MOURA, Conceição de Maria Aguiar Barros. Rastreamento do transtorno do espectro do autismo na consulta de enfermagem com a aplicação do M-CHAT. 2016.

NUNES, M. A. F.; SANTOS, M. A. Depressão e qualidade de vida em mães de crianças com transtornos invasivos do desenvolvimento. Rev Latino Americano Enfermagem, Ribeirão Preto-SP, v. 18, n. 1, p. 09, jan/fev, 2010.

OLIVEIRA, G. N. O projeto terapêutico como contribuição para a mudança das práticas de saúde. Dissertação (Mestrado) – Campinas, São Paulo, 2007.

OLIVEIRA, C. R. Capacitação do profissional da educação infantil: identificação precoce de sinais do Transtorno do Espectro Autista. 2017. 107 f. Dissertação. (Mestrado) Bauru-SP: Universidade Estadual Paulista Julio De Mesquita Filho, 2017.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE. Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas relacionados à Saúde CID-10. 6ª ed. São Paulo: EDUSP, 1993.

SILVA, A. B. B. Mundo singular: entenda o autismo. Rio de Janeiro: Objetiva, 2012.

PEREIRA, Priscilla Leticia Sales et al. Importância da implantação de questionários para rastreamento e diagnóstico precoce do transtorno do espectro autista (TEA) na atenção primária. **Brazilian Journal of Health Review**, v. 4, n. 2, p. 8364-8377, 2021.

PITZ, Isabela Soter Corrêa; GALLINA, Fernanda; SCHULTZ, Lidiane Ferreira. Indicadores para triagem do transtorno do espectro autista e sua aplicabilidade na consulta de puericultura: conhecimento das enfermeiras. *Revista de APS*, v. 24, n. 2, 2021.

REIS, Sabrina T.; LENZA, Nariman. A Importância de um diagnóstico precoce do autismo para um tratamento mais eficaz: uma revisão da literatura. **Revista Atenas Higiene**, v. 2, n. 1, p. 1-7, 2020.

RIBEIRO, Camila. Estimulação precoce em crianças com tea: principais benefícios. 2021.

SILVA, M.; MULICK, J. A. Diagnosticando o Transtorno Autista: Aspectos Fundamentais e Considerações Práticas. *Psicologia Ciência e Profissão*, 2009, 29 (1), 116- 131.

SILVA, Beatriz Siqueira et al. Dificuldade no diagnóstico precoce do transtorno do espectro autista e seu impacto no âmbito familiar. *CIPEEX*, v. 2, p. 1086-1098, 2018.

SOUZA, J. C.; FRAGA, L. L.; OLIVEIRA, M. R.; BUCHARA, M. S.; STRALIOTTO, N.C.; ROSÁRIO, S.P. Atuação do psicólogo frente aos transtornos globais do desenvolvimento infantil. *Psicol. cienc. prof.*, Brasília , v. 24, n. 2, jun. 2004, p. 24-31.

SOUZA, M. O. M. W. S. Um estudo da integração do autista no ensino regular. Serra, 2011.

STEFFEN, Bruna Freitas et al. Diagnóstico precoce de autismo: uma revisão literária. **Revista saúde multidisciplinar**, v. 6, n. 2, 2019.

SURIAN, L. Autismo: Informações essenciais para familiares, educadores e profissionais da saúde. [Trad. Cacilda Rainho Ferrante]. São Paulo: Paulinas, 2010

VIANA, Karla Osiris Freire Leal; DA SILVA NASCIMENTO, Sulamita. Efeitos da intervenção precoce no desenvolvimento de uma criança com TEA: interface entre neurociências e educação. **Humanas Sociais & Aplicadas**, v. 11, n. 30, p. 38-50, 2021.

VITOLA, Beatriz Bertasi. Identificação e intervenção precoce no transtorno do espectro autista (TEA): uma revisão de escopo. 2021.

VOLKMAR, F. et al. Practice Parameter for the Assessment and Treatment of Children and Adolescents With Autism Spectrum Disorder. *Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry - JAACAP*. Fev, 2014, vol. 53. p 237-257.

ZANON, R. B.; BACKES B.; BOSA C. A. Identificação dos primeiros sintomas do autismo pelos pais. *Psic.: Teor. e Pesq*, Brasília, v. 30, n. 1, jan/mar, 2014.

Weissheimer G, Mazza VA, Freitas CASL, Silva SR. Informational support for families of children with autism spectrum disorder. *Rev. Gaúcha Enferm.* [Internet]. 2021[acesso em 20 set 2021]; 42: e20200076.Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1590/1983-1447.2021.20200076>